

УДК 94(32).01–04

Стоноженко А.Г.¹**ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТА ЖИВОТНЫХ В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ: ДИСКУССИЯ В ИСТОРИОГРАФИИ***ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь*

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о возникновении и дальнейшем распространении культа животных в Древнем Египте. В результате анализа представленных в отечественной и зарубежной историографии версий решения проблемы, а также работы со свидетельствами античных историков сделан вывод, что к вопросу о формировании зоолатрии в древнеегипетской религии необходимо подходить системно, принимая во внимание факт существования нескольких возможных причин: наличия додинастического тотемизма, особенностей природной среды и прагматической составляющей – пользы, приносимой людям теми или иными животными.

Abstract. The article considers the question of the origin and further spread of the animal worship in Ancient Egypt. The analysis was carried out on the basis of versions of the problem solution in domestic and foreign historiography and on the evidences of ancient historians. It was concluded that the question of the formation of the zoolatry in Ancient Egypt religion should be approached systematically, taking into account the fact of the existence of several possible reasons: the presence of pre-dynastic totemism, the features of the natural environment and the pragmatic component – the benefits certain animals provide to people.

Ключевые слова: Древний Египет, религия, тотемизм, культ животных, зоолатрия.

Key words: Ancient Egypt, religion, totemism, animal worship, zoolatry.

На протяжении трех тысячелетий Древний Египет был одной из величайших и самых могущественных цивилизаций. Он оставил после себя богатое культурное наследие: его искусство широко копировалось другими государствами, а монументальные сооружения до сих пор не перестают поражать воображение путешественников. Но над всеми гражданскими и общественными интересами в Египте, даже при условии отсутствия государственной религии как таковой, всегда господствовала религиозная составляющая. Религия Древнего Египта, проникая во все сферы жизни общества, представляла собой сложную, запутанную, а порой и вовсе противоречивую систему верований и разнообразных ритуалов, в совокупности составлявших важнейший элемент культуры цивилизации.

Неотъемлемой частью древнеегипетской религии был культ животных. Поклонение этим существам всегда рассматривалось современниками и учеными как «удивительное явление Египта» – идея воплощения бога в животном имеет исключительно египетские корни. Однако, несмотря на относительно высокую заинтересованность исследователей-египтологов в изучении данного аспекта религии страны, некоторые касающиеся его вопросы все же остаются спорными и малоизученными. К таковым относится и проблема возникновения культа животных.

Специального труда, посвященного проблеме происхождения зоолатрии, не существует. Однако к поставленному вопросу обращались в своих работах некоторые отечественные и зарубежные египтологи. Наиболее полно варианты решения данной проблемы отражены в трудах следующих ученых: М.А. Коростовцева [1], Г. Франкфорта [3], С. Икрам [5] и Г. Кееса [6]. Целью данного исследования является поиск решения проблемы возникновения культа животных в Египте посредством анализа всех имеющихся версий зарождения культа животных, описанных как в историографии, так и в некоторых исторических источниках, представленных, в основном, сочинениями античных авторов: Геродота [4], Страбона [7] и Диодора Сицилийского [2].

Самой популярной среди исследователей теорией происхождения культа животных в Древнем Египте является тотемистическая. Эта версия подразумевает наличие четкой и непрерывной связи между египетской зоолатрией и додинастическим тотемизмом. Так, считается, что во всех предметах и явлениях окружающей среды, в особенности в недоступных для понимания первобытным человеком вещах, жители долины Нила, подобно другим представителям социальных организмов доклассового общества, видели проявление чего-то магического и непредсказуемого. Причем эти сверхъестественные силы могли быть как благодетельными, так и разрушительными для человека. Данный способ первобытного

¹ Научный руководитель – канд.истор.наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» СевГУ Вадим Вадимович Хапаев.

мышления, безусловно, создал бы благоприятную почву для возникновения и дальнейшего развития религиозного почитания животных. Например, советский египтолог М.А. Коростовцев считал зоолатрию прямым продолжением тотемизма как ранней стадии развития древнеегипетской религии [1, с. 6–8]. В данном случае следует полагать, что в религии египтян изначально существовали параллельно два вектора развития: народные религиозные воззрения, представленные, вероятно, локальными культами различных животных и опирающиеся на предшествующие тотемистические представления, и идеология правящего класса, служившая интересам страны – в случаях, когда божество и отождествленное с ним животное становились верховными, т.е. общеегипетскими.

Одна из версий, предоставленная зарубежными египтологами Г. Франкфортом и С. Икрам, заключается в тесной связи почитания животных в Египте с осознанием его жителями наличия присущей животным «особенности» [5, с. 6]. Предполагается, что египтяне считали всех живых существ отличной от человека природы некими «сверхлюдьми», чем и было обусловлено поклонение им как особым, принадлежащим как к земному, так и к загробному миру. Поэтому представления египтян о загробном мире, известные нам по ряду письменных и вещественных источников, тесно связаны с культом животных.

Особый интерес для исследования представляют версии, изложенные самими египтянами. О них мы узнаем, по большей части, из «Исторической библиотеки» древнегреческого историка Диодора Сицилийского. Так, легенда гласит, что когда-то обитатели нильской долины, ввиду отсутствия дисциплины в военном лагере, потерпев поражения от соседей в многочисленных битвах, решили, что каждый военный отряд будет иметь свой условный знак в виде изображения животного, которое помещали на копьях. И, поскольку воцарившийся в военном деле порядок привел к победе над противником, египтяне стали считать, что причиной этому послужили именно животные-талисманы. Желая их отблагодарить, жители установили обычай не только не убивать изображенных, но и почитать их [2, с. 36].

Существует также куда более объективная прагматическая теория (также зафиксированная вышеупомянутым автором) – это польза, которую каждое почитаемое животное приносит как отдельному человеку, так и государству в целом. К примеру, овцы своим руном дают «покрытие и украшение» и приносят в пищу молоко и сыр; а собака, само собой, полезна в охоте и охране. Кошка, известная своим особым статусом в Древнем Египте, легко может справиться со змеями и прочими ядовитыми пресмыкающимися – здесь можно провести аналогию с сочинениями египетской мифологии и соответствующим изображением из «Книги мертвых», где бог солнца Ра в образе кота отсекает голову змею Апопу. Без содействия ихневмона, разбивающего крокодила яйца и весьма изощренным способом убивающего и взрослых крокодилов, Нил стал бы попросту непроходимым из-за обилия этих животных. Тем не менее, свидетельства Геродота и Страбона указывают, что в некоторых областях страны крокодилы также обожествлялись: обитая в Ниле, они, наряду с самой рекой, обеспечивали государству неприступность и защиту от внешних вторжений. Исходя из вышесказанного, становится очевидно, что специфические свойства того или иного животного, то, какую пользу оно приносило в хозяйстве – все это играло огромную роль в формировании древнеегипетской зоолатрии.

В противоположность тотемистической теории в зарубежной историографии отстаивается географическая. Первым исследователем, отрицавшим наличие египетского тотемизма как такового, был немецкий египтолог Г. Кеес. Причину того, что конкретное животное обожествлялось в определенной местности, он видел исключительно в географических особенностях этой части страны [6, с. 40–41]. Известно, что некоторая часть животных почиталась на территории всего государства, другим люди поклонялись лишь в отдельных частях Египта, а третьим – только в какой-то определенной географической области. О привязанности конкретного культа к определенной территориальной единице свидетельствуют как уже упомянутые произведения античных авторов (по большей части – Страбона и Геродота), так и вещественные исторические источники: культовые сооружения, посвященные определенным богам, различные статуи и статуэтки, найденные археологами на территории страны. Таким образом, опираясь на эту теорию, западные исследователи утверждают, что распространение культа какого-либо животного зависело от природных условий и, соответственно, особенностей фауны области.

Но даже принимая во внимание тот факт, что природные условия, несомненно, могут служить приемлемым объяснением причины выбора египтянами определенного животного для почитания, таким способом невозможно объяснить, почему жители Древнего Египта в ходе исторического развития вынуждены были прибегнуть к самому культу. Равно как не имеет смысла опора на одну лишь тотемистическую или прагматическую версию. Это явления разного порядка, и они не являются взаимоисключающими. К проблеме возникновения культа животных необходимо подходить системно и рассматривать его как совокуп-

ность нескольких факторов, в число которых входят и додинастический тотемизм, и особенности природной среды, и прагматическая составляющая.

Литература

1. Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. СПб.: Журнал «Нева»; «Летний Сад», 2000. 208 с.
2. Diodori Siculi. Bibliothecae historicae. Libri qui supersunt. Tom. I. Zweibrücken: Zweibrücken, 1793. 49 p.
3. Frankfort H. Ancient Egyptian Religion. New York: Harper Torchbooks, 1961. 208 p.
4. Herodotus. The Histories Book 2: Euterpe. New York: Start Publishing, 2015. 78 p.
5. Ikram S. Divine Creatures: Animal Mummies in Ancient Egypt. Cairo: The American University in Cairo Press, 2015. 316 p.
6. Kees H. Der Götterglaube im Alten Ägypten. Berlin: Akademie Verlag, 1956. 501 S.
7. Strabonis. Geographicorum. Lib. septemdecim. Basileae: Ex Officina Henricpetrina, 1571. 1099 p.